

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 3

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жаррохлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жаррохлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жаррохлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жаррохлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. ORCID ID: 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganova

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxamatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Ashurova A. Umida.**
THE SIGNIFICANCE OF MUTATIONS IN THE INTERLEUKIN-1B GENE IN THE DEVELOPMENT OF ATONIC POSTPARTUM HEMORRHAGE.....10

HEALTHCARE

2. **Mirzakarimova A. Malohat, Kurbanbaeva Zh. Amangul, Tetyukhina G. Larisa.**
MEDICAL AND PROPHYLACTIC TECHNOLOGIES OF MONITORING OF ATMOSPHERIC AIR POLLUTION BY CHEMICAL POLLUTANTS AND ISSUES OF STUDYING THE PATHOGENESIS OF DISEASES OF THE POPULATION ASSOCIATED WITH EXPOSURE TO ENVIRONMENTAL FACTORS.....17
3. **Asadov A. Damin, Khakimov A. Valikhan, Mamajonov O. Shokhrukhmirzo, Shayunusov S. Bunyodjon.**
THE MAIN DIRECTIONS OF TRANSFORMATION OF TRAINING, RETRAINING AND CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION OF MANAGERS IN THE HEALTHCARE SYSTEM OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....23

THERAPY

4. **Kityan A. Sergey.**
COMPREHENSIVE CHARACTERIZATION OF THE CURRENT EPIDEMIOLOGICAL SITUATION REGARDING THE INCIDENCE AND PREVALENCE OF CHRONIC HEART FAILURE(LITERARY REVIEW).....30

SURGERY

5. **Arziev A Ismoil, Mamanov Ch Muxammad., Arzieva B Gulnora.**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS FOR COMPLICATED FORMS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS.....36
6. **Mamanov Ch. Muxammad., Arziev A. Ismoil, Arzieva B. Gulnora.**
POSSIBILITIES OF MODERIN RADIATION METODS IN THE DIAGNOSIS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS AND ITS COMPLICATIONS.....44
7. **Rustamov U. Sardor, Arziev A. Ismoil.**
CLINICAL RATIONALE FOR MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH ACUTE CHOLECYSTITIS WITH A HIGH RISK OF SURGERY AND ANESTHESIA.....52
8. **Pakirdinov S. Alisher, Nuritdinov T. Arifjon., Temirov Ch. Pulat.**
SURGICAL TREATMENT OF MEDIAGASTRIC ULCERS.....62
9. **Ikramova D. Farida, Musashaykhov T. Khusanbay.**
ANTISEPTICS IN THE TREATMENT OF PURULENT COMPLICATIONS AFTER ABDOMINAL OPERATIONS.....70
10. **Ruziboyev A. Sanjar, Sadikov A. Rustam. Allaberdiev A. Ne'mat.**
EFFICIENCY COMPARISON OF A MODIFIED METHOD FOR ALLOPLASTY OF INGUINAL HERNIA IN AN EXPERIMENTAL.....75
11. **Musashaykhov T. Khusanbay, Ikramova D. Farida, Musashaykhov Kh. Umidjon.**
WAYS TO IMPROVE THE COMPLEX TREATMENT OF PUTUROUS DISEASES IN PATIENTS WITH DIABETES.....83
12. **Ahmedov K. Gayrat, Tashkenbayev R. Firdavs, Gulamov M. Olimjon, Toirov S. Abduxomit.**
BARIATRIC SURGERY AND THEIR COMPLICATIONS.....91

13. **Khursanov E. Yokub, Makhmudov B. Saydinjon, Kurbaniyazov B. Zafar.**
MODERN METHODS OF TREATMENT OF NON-TENSIONED HERNIOPLASTY FOR UMBILICAL HERNIA.....100
14. **ABDUVALIEVA M. Chulpanoy, KADIROV Z. Komiljon, KHALILOV K. Shukrullo**
A NUMBER OF ERRORS IN THE DIAGNOSIS OF ACUTE APPENDICITIS IN CHILDREN.....109

CHILDREN SURGERY

15. **Khalilov K. Shukrullo, Abduvalieva M. Chulpanoy, Kadirov Z. Komiljon.**
TREATMENT AND DIAGNOSIS OF DUODENAL ULCER DISEASE IN CHILDREN.115

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

16. **Eshonkulov T. Golibjon.**
FUNCTIONAL DISORDERS AND THEIR PREVENTION IN DENTAL DISEASES.....120
17. **Hojiyev H. Xurshid.**
THE ROLE OF PATHOGENETIC FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF CHRONIC APICAL PERIODONTITIS.....125
18. **Rizaev A. Eler, Khasanov K. Fazyl.**
THE RESULTS OF STUDIES OF THE STATE OF ANS IN PATIENTS WITH GLOSSODYNIA.....131
19. **Turaeva A. Firuza.**
IMMUNOBIOCHEMICAL MARKERS IN PATIENTS WITH GENERALIZED PARODONTITIS.....136
20. **Bekjanova E. Olga, Olimdjonov J. Kamron.**
MECHANISMS OF COMORBIDITY OF PERIODONTITIS AND INFLAMMATORY BOWEL PATHOLOGY.....144
21. **Badriddinov B. Baxrom.**
INDICATIONS FOR EARLY DIAGNOSIS AND ORTHODONTIC EXAMINATION OF HIGH JAW PROTRUSIONS IN CHILDREN.....151
22. **Eshonkulov Sh.B.**
THE EFFECT OF ANTIBACTERIAL PHOTODYNAMIC THERAPY ON THE SENSITIVITY OF MICROBES ISOLATED FROM YOUNG CHILDREN WITH PURULENT-INFLAMMATORY DISEASES OF THE MAXILLOFACIAL REGION.....160
23. **Idiyev E. Gayrat, Rakhimov Sh. Shokhrukh.**
INDICATIONS FOR DETERMINING THE CONDITION OF THE ORAL ORGANS IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS.....166
24. **Fattakhov A. Ravshan, Nuritdinov A. Ulugbek.**
DISC DISLOCATIONS OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINTS (LITERATURE REVIEW).....171

OTORHINOLARYNGOLOGY

25. **Gulyamov B. Sherzod., Karabaev E. Khurram., Khamrakulova O. Nargiza.**
SURGICAL TREATMENT OF CONGENITAL ATRESIA OF THE EXTERNAL AUDITORY CANAL IN CHILDREN.....177
26. **Gulyamov B. Sherzod., Karabaev E. Khurram., Khamrakulova O. Nargiza.**
DIAGNOSIS OF CONGENITAL ANOMALIES OF THE EXTERNAL AND MIDDLE EAR IN CHILDREN.....190

27. **NASRETDINOVA T. Makhzuna., OMONOVA Sh. Maftuna**
SURUNKALI POLIPOZ RINOSINUSITLARNI DAVOSINI
OPTIMALLASHTIRISH.....199

PEDIATRICS

28. **Kadirov Z. Komiljon, Abduvalieva M. Chulpanoy, Khalilov K. Shukrullo.**
ACUTE PURULENT DESTRUCTIVE PNEUMONIA IN CHILDREN.....205

PSYCHONEUROLOGY

29. **Khakimova Z. Sakhiba, Khamdamova K., Bektashev B. Rakhmatullo, Abdullayeva Z. Kamola.**
THE SIGNIFICANCE OF LIQUORODYNAMIC DISTURBANCES IN THE
PATHOGENESIS OF DISCIRCULATORY ENCEPHALOPATHY 380.....211
30. **Yanova U. Elvira.**
ASSESSMENT OF CIRCULATORY DISORDERS IN THE VERTEBROBASILAR ZONE
IN KIMMERLE ANOMALY.....217

ANESTEZIOLOGY

31. **Nematulloev K. Tukhtasin , G'oyibov S. Salim.**
THE INFLUENCE OF SPINAL ANESTHESIA ON THE PROLONGATION OF THE QT
INTERVAL IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS.....226
32. **Sadikova A.Minura.**
THE QUESTION OF CHOOSING THE OPTIMAL OPTION OF ANESTHESIOLOGICAL
MANAGEMENT WHEN CARRYING OUT RECONSTRUCTIVE PLASTIC SURGERY IN
PATIENTS WITH POST-CLEAR CONTRACTURES OF THE FACE, NECK AND
CHEST.....233
33. **Sadikova A.Minura.**
ALGORITHM FOR MAINTAINING AIRWAY PATESTITV FOR VARIOUS CLINICAL
SITUATIONS RELATED TO CONTRACTURES NECK DURING OPERATIVE
INTERVENTIONS IN RECONSTRUCTIVE PLASTIC SURGERY.....240

ONCOLOGY AND RADIOLOGY

34. **Nasretdinova T. Makhzuna, Ulmasov G. Firdavs, Rakhimov Kh. Zhakhongir.**
BRONCHOPULMONARY COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH LARYNGEAL
CANCER.....248
35. **Nasretdinova T. Makhzuna, Ulmasov G. Firdavs, Rakhimov Kh. Zhakhongir.**
CLINICO-MORPHOLOGICAL GROUPING OF BENIGN TUMOURS, CYSTS,
GYPERPLASTIC AND DYSTROPHIC TUMOUR-LIKE DISEASESOF THE
LARYNX.....254
36. **Ruziboyev A. Sanjar, Nosirov B. Akhtam, Amonov R. Ravshanovich.**
RESULTS OF TREATMENT WITH ACUTE GASTRIC BLEEDING DUE TO STOMACH
TUMORS.....261
37. **Zhumanov E. Ziyadulla, Khamidov A. Obid, Gaybullayev O, Sherzod.**
MORPHOLOGICAL ASPECTS OF FIBROBLASTIC MENINGIOMA OF THE BRAIN
DETERMINED BY MAGNETIC RESONANCE TOMOGRAPHY EXAMINATION.....268
38. **Khamidov A. Obid, Zhumanov E. Ziyadulla, Beknazarova N, Xolniso.**
MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF XANTHOGRANULEMATOSIS CHOLECYSTITIS
DETERMINED BY ULTRASOUND EXAMINATION.....274

39. **Ametova S. Alie, Khodjibekova M. Yulduz, Ziyadullaev Kh. Shukhrat.**
ULTRASOUND PATTERNS INDICATING OSTEOCHONDRAL CHANGES IN MEDIUM AND SMALL JOINTS OF THE EXTREMITIES VARY AMONG THE PRIMARY TYPES OF ARTHROPATHY.....280

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

40. **Khudoykulova V. Farida, Kalonov S. Sohibjon.**
THE ROLE OF LIFESTYLE MODIFICATION AND EATING HABITS IN NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEAS.....291

MORPHOLOGY

41. **Oripov S. Firdavs, Togayeva S. Gulnora.**
REACTIVE CHANGES IN THE MORPHOFUNCTIONAL STATE OF THE PANCREAS IN VARIOUS PATHOLOGICAL CONDITIONS OF ORGANS AND SYSTEMS OF THE BODY (REVIEW ARTICLE).....299
42. **Kuliyev A. Azad, Karabaev G. Aminjon.**
A POINT ASSESSMENT OF THE GENERAL CONDITION OF RATS THAT SUFFERED A 10-MINUTE CLINICAL DEATH.....311
43. **Kuliyev A. Azad, Karabaev G. Aminjon.**
DYNAMICS OF CHANGES IN THE RELATIONSHIP OF HORMONES OF THE REPRODUCTIVE SYSTEM OF FEMALE RATS IN THE POST-INTENSIVE CARE PERIOD, AFTER MODELING A 10-MINUTE CLINICAL DEATH.....317
44. **Khamidova M. Farida, Ismailov M. Jasur, Sulaymanova J. Mariya.**
PATHOMORPHOFUNCTIONAL STATE OF THE LARRYNGE UNDER NORMAL AND PATHOLOGICAL CONDITIONS IN EXPERIMENTAL LARYNGITIS.....324
45. **Radjabov B. Akhtam.**
MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF INDICATORS OF PHYSICAL DEVELOPMENT OF MALES IN POSTNATAL ONTOGENESIS AND IN CHRONIC ALCOHOLISM.....334
46. **Khamidova M. Farida, Yakubov Z. Munis.**
TRANSFORMATION OF THE MUCOUS MEMBRANE OF THE ARTIFICIAL VAGINA CREATED FROM THE LARGE INTESTINE.....339
47. **Urunova A. Mashxura, Pirmatov V. Salikh, Sadullayev E. Sadikjon.**
COMPARATIVE ANALYSIS OF MORPHOLOGICAL CHANGES IN MYOCARDIAL STRUCTURE DURING DEATH OF PREMATURE DICHORIAL DIAMNIOTIC TWINS.....349
48. **Toshmamatov N. Bakhtiyor, Djumanova E. Nargiza.**
CHANGES IN THE MORPHOLOGICAL PARAMETERS OF THE GASTRIC MUCOSA AND THE BASE OF THE GASTRIC MUCOSA OF WHITE RATS IN POLYPRAGMAZY.....355
49. **Ismailova A. Jadida, Ermekbaeva U. Arkbal, Zinatdinova K. Indira.**
STUDY OF MORPHOLOGICAL MANIFESTATIONS OF EOSINOPHILIC ESOPHAGITIS.....361

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

50. **Makhkamov N.J., Nazarov I.R.**
CLINICAL-MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE AVASCULAR NECROSIS OF THE SON SUEBEA AFFECTED BY COVID-19.....367
51. **Tilyakov A. Xasan, Tilyakov B. Aziz, Temurov A. Alisher, Shukurov N. Fayzullakhon.**
EXPERIENCE IN PERFORMING OPERATIONS IN PATIENTS WITH A FRACTURE OF THE PROXIMAL FEMUR WITH A RISK OF DEEP VEIN THROMBOSIS.....372

52. **Husainboev D. Shokhrukhbek.**
SYMPTOMS, ETIOLOGY AND TYPES OF TREATMENT OF SHOULDER JOINT INJURY INJURIES (LITERATURE REVIEW).....379

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

53. **Turonov S. Bobur, Iskandarova A. Malika.**
IRIDOLOGY AS A PROMISING DIAGNOSTIC METHOD IN CLINICAL PRACTICE AND FORENSIC MEDICINE (LITERATURE REVIEW).....385
54. **Turonov S. Bobur, Iskandarov I. Alisher.**
VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF IRIDOLOGY VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF IRIDOLOGY.....391
55. **Indiaminov I. Sayit, Kamalov Sh. Sherzod.**
CURRENT STATE OF FORENSIC MEDICAL DIAGNOSTICS OF INJURIES RESULTING FROM FALLS FROM A MOVING VEHICLE (LITERATURE REVIEW).....396

ENDOCRINOLOGY

56. **Kholikova O. Adliya, Halimova Yu. Zamira, Mavlyanova U. Gulkhida, Negmatova Sh. Gulzoda.**
COMPARATIVE ASSESSMENT OF DIAGNOSTIC RESULTS IN PATIENTS WITH ACROMEGALY ACCORDING TO THE REGISTRY DATA.....403

INFECTIOUS DISEASES

57. **Dzhumaeva S. Nasiba, Karamatullaeva E. Zebo.**
CONSEQUENCES OF MUMPS INFECTION IN ADULTS (BASED ON THE EXAMPLE OF SAMARKAND REGION).....412
58. **Samibaeva Kh. Umida.**
THE SIGNIFICANCE OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN THE NEW CORONAVIRUS INFECTION COVID-19 (LITERATURE REVIEW).....420
59. **Yarmuxamedova K. Mahbuba, Yakubova S. Nigina, Kuchkarova A. Shirina, Baymirzaev I. Abdusodik.**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF MEASLES IN THE SAMARKAND REGION.....428

OPHTHALMOLOGY

60. **Allayarov T. Azimbek, Rizaev A. Jasur, Yusupov A. Amin.**
ASSESSMENT OF STATISTICAL DATA ON DIABETIC RETINOPATHY IN SAMARKAND.....434

UROLOGY

61. **Gafarov R. Rushen.**
PHARMACOLOGICAL AND CLINICAL ASPECTS OF PHOSPHODIESTERASE TYPE 5 INHIBITORS IN THE TREATMENT OF ERECTILE DYSFUNCTION.....439

CLINICAL PHARMACOLOGY

62. **Saidova A. Shakhnoza, Musayeva J. Lola, Pulatova I. Nargiza, Pulatova B. Durдона, Abdusamatova Z. Dilorom, Avazova N. Gulchekhra.**
CLINICAL PHARMACOLOGY OF MINERALOCORTICOID RECEPTOR ANTAGONISTS AND THEIR USE IN TREATMENT OF INTERNAL DISEASE PATHOLOGY.....451

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

УДК: 616.314-089.23-002.4-053

BADRIDDINOV Baxrom Baxtiyorovich
Bukhara State Medical

INDICATIONS FOR EARLY DIAGNOSIS AND ORTHODONTIC EXAMINATION OF HIGH JAW PROTRUSIONS IN CHILDREN

For citation: Badriddinov B. Baxrom. Indications for early diagnosis and orthodontic examination of high jaw protrusions in children // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 3, pp. 151-159

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12731844>

ANNOTATION

Currently, in the practice of orthodontic dentistry, it is important to study the accelerated course of various exogenous and endogenous pathological factors during maternal pregnancy and after childbirth, the spread and development of high jaw protrusions in childhood. Early diagnosis and effective treatment of these pathologies becomes the daily task of every orthodontist. Early diagnosis of high jaw protrusions in children and orthodontic examinations are among the most important tasks of orthodontic dentistry.

Keywords: high jaw protrusions in children, orthodontic examination procedures, high jaw shapes.

БАДРИДДИНОВ Бахром Бахтиёрвич
Бухоро давлат тиббиёт институти

БОЛАЛАРДА ЮҚОРИ ЖАҒ ПРОТРУЗИЯЛАРИНИ ЭРТА ТАШҲИСЛАШ ВА ОРТОДОНТИК ТЕКШИРУВ КЎРСАТКИЧЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Ҳозирги кунда ортодонтик стоматология амалиётида болалар ёшида юқори жағ протрузияларининг тарқалиши ва ривожланиши она ҳомиладорлик давридаги ва туғруқдан кейинги турли экзоген ҳамда эндоген патологик омилларнинг жадал кечишини ўрганиш муҳим аҳамиятга эгадир. Ушбу патологияларни эрта ташҳислаш ва самарали даволаш ҳар бир ортодонт стоматологнинг кундалик вазифасига айланиб келмоқда. Болаларда юқори жағ протрузияларини эрта ташҳислаш ва ортодонтик текширувларда ўтказиш ортодонтик стоматологиянинг устивор вазифаларидандир.

Калит сўзлар: Болаларда юқори жағ протрузиялари, ортодонтик текширув усулар, юқори жағ деформациялари.

БАДРИДДИНОВ Бахром Бахтиёрвич
Бухарский государственный медицинский институт

ПОКАЗАНИЯ К РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ И ОРТОДОНТИЧЕСКОМУ

ОБСЛЕДОВАНИЮ ВЫСОКИХ ВЫСТУПОВ ЧЕЛЮСТИ У ДЕТЕЙ**АННОТАЦИЯ**

В настоящее время в практике ортодонтической стоматологии важно изучать ускоренное протекание различных экзогенных и эндогенно патологических факторов во время беременности матери и после родов, распространение и развитие высоких выступов челюсти в детском возрасте. Ранняя диагностика и эффективное лечение этих патологий становится повседневной задачей каждого стоматолога-ортодонта. Ранняя диагностика высоких выступов челюсти у детей и проведение ортодонтических обследований являются одними из важнейших задач ортодонтической стоматологии.

Ключевые слова: высокие выступы челюстей у детей, процедуры ортодонтического обследования, высокие формы челюстей.

Тадқиқотнинг долзарблиги: Болаларда юқори жағ протрузияларининг тарқалишининг ўсиш тенденцияси жағ суяқларининг ўсиш тезлигидаги фарқлар билан тавсифланади. Болаларда юқори жағ протрузияларининг беморларда жағлар ўлчамидаги вақтинчалик номуносивибликлар, тишларнинг чиқиш тартиби ва уларнинг кетма-кетлигини аниқлаш ортодонтик стоматологиянинг долзарб муаммоларидан биридир. Болаларда юқори жағ протрузиялари ва дистал окклюзияларнинг бошланғич босқичида тенденцияси тананинг тиш – жағ тизимидаги ўз-ўзини тартибга солиш жараёнлари ва эрта ортодонтик даволашнинг самарадорлиги билан изоҳланади, аммо доимий тишларнинг пайдо бўлиш даври, шунингдек, кариес намоён бўлиши ва унинг асоратлари туфайли тишларнинг эрта йўқотилиши натижасида юзага келадиган янги деформациялар ва бирламчи аномалияларнинг пайдо бўлиши билан тавсифланади. Болаларда юқори жағ протрузияларининг ривожланиш даврида болаларда индивидуал тишларнинг аномалиялари 16,5%, окклюзион аномалиялар 13,59% ҳолларда, бу даврда тиш аномалиялари фақат 2,92% ҳолларда учрайди. Болаларда юқори жағ протрузиялари ўзгариши даврида комбинацияланган аномалиялар устунлик қилади, улар 34,02% да учрайди, аммо доимий тишлов даврида уларнинг улуши 39,58% гача ошади. Вақтинчалик тишлар окклюзияси даврида тишлар шакл бузилиш аномалиялар 4,35%, аралаш тишлар даврида 1,4%, доимий тишлар даврида 0,89% ва нотўғри тишларнинг умумий сонининг атиги 1,3 % ни ташкил қилади [2.4.6.8].

Болаларда юқори жағ протрузиялари умумий сонининг 2,4% ҳолларда тиш ўлчамидаги аномалиялар аниқланади, улар асосан тишларнинг ўзгариши даврида 2,8%; доимий тишлаш даврида бу аномалиялар 2,22 % ҳолларда аниқланади. Доимий тишларда тишлар сонининг аномалиялари 9,78%, аралаш тишларда 1,87%, нотўғри тишлар таркибида тишлар сонининг аномалиялари 5,63% ҳолларда аниқланади. Кўпинча, ортодонт билан учрашиш вақтида тишларнинг ҳолатидаги аномалиялар аниқланади, улар 60,82% ни ташкил қилади; бу аномалия вақтинчалик ва доимий тишларда аниқланади; вақтинчалик тишларда тишларнинг ҳолатидаги аномалиялар 52,17% да учрайди; 64,97 да даврида доимий окклюзия даври 57,78% да маҳаллий ва хорижий тадқиқот ишларида келтирилган [1.3.5.7.9.10].

Тадқиқотнинг мақсади:

Болаларда юқори жағ протрузияларини эрта ташхислаш ва комплекс профилактика усулларини ишлаб чиқишдан иборат.

Тадқиқот объекти: Бухоро вилояти ихтиссослаштирилган болалар стоматология маркази ортодонтия бўлимида 2021-2023 йилларда юқори жағ протрузияси билан касалланган 4 – 18 ёшли бўлган 182 нафар бемор болалар олинди.

Амалий қисми:

Болаларда юқори жағ протрузияларини билан касалланган бемор болаларни объектив, субъектив ҳамда стоматологик текширув усулларидан (Долгополова, Тонн, Снагина, Герлах, Танака - Жонсон усуллари) шу билан бирга антропометрик усуллар ҳамда оғиз ичи сканерлаш қолип олиш ва CAD / CAM технологияси билан Ekzocad дастури орқали текширувлар ўтказилди. Илмий изланишимизда бемор болаларни 3 гуруҳга бўлиб ўрганилди.

I гуруҳ Сут тишлар прикус даврида 4 ёшдан 6 ёшгача бўлган 28 нафар бемор

болаларда Долгополова усулида текширув олиб борилди.

II гурух Алмашинув прикус даврида 7 ёшдан 13 ёшгача бўлган 89 нафар бемор болаларда Коркхаус, Тонн, Снагина, Танака - Жонсон усуллари ҳамда ТРГ ён прекцияси, ОПГ рентгенографияси, оғиз ичи сканерлаш қолип олиш ва CAD / CAM технологияси билан Ekzocad дастурида натижалар таҳлил қилинди.

III гурух Доимий тишлар прикус даврида 14 ёшдан 18 ёшгача бўлган 65 нафар бемор болаларда Коркхаус, Тонн, Пон – Линдер – Харт, Герлах, Снагина ҳамда ТРГ ён прекцияси, ОПГ рентгенографияси, оғиз ичи сканерлаш қолип олиш ва CAD / CAM технологияси билан Ekzocad дастури орқали текширувлар олиб борилди.

Тадқиқот натижалари ва муҳокама.

Текширилган бемор болаларда ананавий текширув усулларида ташқари оғиз ичи сканерлаш қолип олиш ва CAD / CAM технологияси билан Ekzocad дастури орқали олиб боришни мақсадга мувофиқ деб топдик. Бундан ташқари текширув олиб борилаётган бемор болаларни асосий ва кўшимча текширув усуллардан фойдаланилди. Обьектив текширувда муаллиф Персин Л.С. бўйича юзнинг гармониясига эътибор берилди. Бунда беморнинг ён томонидан буруннинг чўккисидан иякнинг бўртиғи қараб тўғри чизиқ ўтказилади. Юқори ва пастки лабларнинг чизиққа нисбатан жойлашув ўрни баҳоланади. Юз профили Дрейфс бўйича текширилди. Юқори жағ протрузияси билан касалланган болаларда КРФ бурчаги ҳам аниқланди. Шунингдек, юқори ва пастки жағнинг морфологик тузилиши, оғиз ички қисми, тишларнинг тиш қаторларида жойлашувига ҳам эътибор қаратилди. Субьектив текширувда эса юқори жағ протрузияси билан касалланган болаларнинг ота – онасидан (ҳомилдорлик давларидаги ҳолатнинг ўтиш мезонлари, туғруқ турлари, боланинг озикланиш турлари, бола сўрғичдан неча ёшгача фойланганлиги, қайси турдаги зарарли одатлари борлиги, юқори наафас йўллари суриккали касалликлари билан касалланганми ва касалланиш қанча вақт давом этган) сўраб суриш орқали амалга оширилди. Кўшимча текширув усулларида ТРГ ён проекцияда, ОПГ рентгенографияси ҳамда оғиз ичи сканерлаш қолип олиш ва CAD / CAM технологияси билан Ekzocad дастури орқали ортодонтик усуллардан фойланилди.

Юқори жағ протрузияси билан касалланган беморларнинг кўшимча ортодонтик текширув усуллари орқали текширилганда ўғил болаларга нисбатан қиз болаларда касалланиш даражаси юқори эканлиги аниқланди. Мезиал оклюзия билан касалланган бемор болаларни ёши, жинс бўйича гурухлараро тақсимланиши 1-жадвалда маълумотлари ўз ифодасини топган.

1-жадвал

Юқори жағ протрузияси билан касалланган бемор болаларни ёши, жинс бўйича гурухлараро тақсимланиши

Гурухлар	Ёши	Ўғил болалар		Қиз болалар		Жами сони
		сон	%	сон	%	
I	4 - 6	9	32	19	68	28
II	7 - 13	42	47	47	53	89
III	14 - 18	32	49	33	51	65

Изоҳ: Юқори жағ протрузияси билан касалланиш даражаси ўғил болаларга нисбатан қиз болаларда 24 % юқорилиги аниқланди.

I гурух Сут тишлар прикус даврида 4 ёшдан 6 ёшгача бўлган 28 нафар бемор болаларда Долгополова усулида бемор болалар текширилди. **Долгополова усули.** Бу усули самарали ортодонтик текширув усулларида бири бўлиб, тишлов ҳолати ҳамда тиш қаторларининг ўлчамини аниқлаш усули ҳисобланади. З.И. Долгополова (1973) усули ёрдамида болалар юқор жағ ривожланишининг вақтичалик тишлов даврида тиш қаторлари кўндаланг ўлчамларини аниқланди. Курак ва қозик тишларнинг антропометрик нуқталари танглай дўнгчалари, биринчи ва иккинчи молярларда эса, чайнов юзаларидаги кўндаланг ҳамда бўйлама фиссураларининг кесишган жойи ҳисобланади.

Текширув ўтказилган I гуруҳ сут тишлар прикус даврида жағларда патологик ўзгариши мавжуд, 4 ёшдан 6 ёшгача бўлган бемор болаларда жағлар сагиттал ўлчамларини ўлчаш учун антропометрик нуқталар марказий курак тишларнинг мезиал бурчаклари орал юзаси ва иккинчи молярларнинг бўйлама ва кўндаланг фиссураларнинг кесишган нуқталарини кўрсаткичлари Долгополова усулида аниқланди. Турли ёшдаги бемор болаларда жағларнинг сагиттал ўлчамларини ўлчаш, антропометрик нуқталар марказий курак тишларнинг мезиал бурчаклари орал юзаси ҳамда иккинчи молярларнинг бўйлама ва кўндаланг фиссураларининг текширув натижалари 2- жадвалда келтирилган.

2-жадвал

Юқори жағ протрузияси билан касалланган I гуруҳ 4-6 ёшдаги болаларда тиш ёйи ўртача кўндаланг ва сагиттал ўлчамлари асосида Долгополова усули бўйича текширув натижаларининг кўрсаткичлари

Ёши	II—II орасидаги масофа, мм <i>кўндаланг</i>	II—II орасидаги масофа, мм <i>сагиттал</i>	III—III орасидаги масофа, мм кўрсаткич	III—III орасидаги масофа, мм натижа	IV—IV орасидаги масофа, мм кўрсаткич	IV—IV орасидаги масофа, мм натижа	V—V орасидаги масофа, мм <i>кўндаланг</i>	V—V орасидаги масофа, мм	Сагиттал ўлчамлари, мм
Юқори жағ тиш қаторлари									
4	17,62	17,87	22,31	26,26	24,32	26,24	38,72	40,79	31,06
5	17,83	17,77	21,17	27,21	33,2	35,4	39,88	40,88	31,37
6	18,82	18,79	24,64	27,76	34,1	35,2	39,82	40,89	31,52

Изоҳ: 4-6 ёшдаги болаларда тиш ёйи ўртача кўндаланг ва сагиттал ўлчамлари асосида натижалар юқорилиги аниқланди.

Текширув ўтказилган бемор болаларда Долгополова усули бўйича ўлчаш алгоритми:

Ён курак тишларда, қозик тишларда, биринчи ва иккинчи вақтинчалик молярлардаги ўлчов нуқталари ўлчамлари аниқланди.

Кўрсатилган нуқталар орасидаги тиш ёйларининг асл кенлиги ўлчанди.

Тиш ёйининг сагиттал ўлчамларини аниқлаш орқали штангенциркуль билан марказий курак тишларининг мезиал бурчаклари ва иккинчи молярлардаги ўлчов нуқталари орасидаги масофани ўлчаб натижалари таҳлил қилинди.

Олинган ўлчамларнинг таҳлили жадвалдаги маълумотлар асосида қиёсий таққосланди.

Долгополова усули орқали 4-6 ёшдаги болаларда тиш ёйи ўртача кўндаланг ва сагиттал ўлчамлари асосида натижалар тишлар орасида масофалари нормал физиологик кўрсаткичлар билан таққосланиб баҳоланди.

I гуруҳ Сут тишлар прикус даврида 4 ёшдан 6 ёшгача бўлган 28 нафар бемор болаларда Долгополова усулида текширилганда 16 нафар бемор болаларда зарарли одатлар ва тишларнинг вестибуляр томонга оғиши ҳисобига физиологик диастема ва тремаларнинг меъёрий кўрсаткичларда ортиқроқ бўлиши аниқланди. Текширувдаги 12 нафар бемор болаларда трансверзал йўналишда биринчи ва иккинчи молярлар орасидаги масофа меъёрдан қисқарганлиги текширув натижаларига кузатилди.

II гуруҳ Алмашинув прикус даврида 7 ёшдан 13 ёшгача бўлган 89 нафар бемор болаларда Коркхаус, Тонн, Снагина, Танака - Жонсон усуллари ҳамда ТРГ ён прекцияси, ОПГ рентгенографияси, оғиз ичи сканерлаш қолип олиш ва CAD / CAM технологияси билан Ekzocad дастури орқали текширувлари орқали ташхисланди.

Юқори жағ курак тишларининг олдинги чизикқа нисбатан жойлашув ўрнини Кортхауз усулида ўрганиш

Юқори жағ курак тишларининг олдинги чизикқа нисбатан жойлашувини Кортхауз услуби асосида доимий юқори курак тишларнинг мезиодистал ўлчамлари йиғиндисининг, тиш ёйи олдинги чизикга нисбатан курак тишнинг жойлашув ўрни боғлиқлиги ва текширув натижалари 3-жадвалда келтирилган.

Кортхауз бўйича юқори жағ моделини ўрганиш алгоритми:

1. Юқори жағ марказий ва ён курак тишлар кенглигини аниқлаш ва йиғиндисини топиш.
2. Тиш ёйининг олдинги чизик узунлигини ва жойлашув ўрнини аниқлаш. Бунинг учун моделларда премолярларда Пон нуқталарини бирлаштириш керак, бунда уларга чизгич қўйиш тавсия этилади. Алоқа нуқтасидан курак тишлар орасига премолярларни бирлаштирадиган нуқтадан перпендикуляр тушуриб, штангенциркуль ёрдамида бу масофалари аниқланади.
3. Беморларда курак тишининг жойлашув ўрнини масофасини норма билан таққослаш (3-жадвалда ўз ифодасини топган).

3- жадвал

Кортхауз бўйича тўрт курак тишлар йиғиндиси ва юқори тиш қаторининг олд кесмаси узунлигининг боғлиқлиги

Юқори жағ тўрт курак тишлари кенглиги йиғиндиси, мм	Беморлардаги курак тишнинг жойлашув ўрни кўрсаткичи	Юқори жағ курак тишларининг олдинги чизикқа нисбатан нормал кўрсаткичлари
27,5	18,6	16,3
28,0	18,9	16,5
28,5	19,1	16,8
29,0	19,0	17,0
29,5	21,3	17,3
30,0	22,7	17,5
30,5	19,8	17,8
31,0	21,4	18,0
31,5	22,6	18,3
32,0	21,7	18,5
32,5	23,9	18,8
33,0	22,7	19,0
33,5	21,8	19,3
34,0	23,7	19,5

Изоҳ: Текширилган беморларда зарарли одатлар натижасида юқори жағ марказий курак тишларининг вестибуляр томонга суриб жойлашуви кўплиги аниқланди.

Алмашинув прикуси даврида юқори жағ протрузиясини аниқлашда юқориги курак тишлар мезиодистал ўлчамлари йиғиндиси билан пастки курак тишлар медиолатерал ўлчамлари мутаносиблигини Тонн индекси орқали аниқланди.

Тонн индекси. Меъёрда юқориги курак тишлар мезиодистал ўлчамлари йиғиндиси билан пастки курак тишлар медиолатерал ўлчамлари йиғиндиси орасида маълум бир корреляцион мутаносиблик қонуният борлигини доимий тишлов даврда Тонн (1937) аниқлаган. Бунда у қуйидаги формуладан фойдаланган:

$$\frac{SL}{Si} = \frac{4}{3} \approx 1,35$$

Тонн индекси 1,35 га тенг.

1- Расм. Юқори ва пастки жағ курак тишларининг Тонн индексида морфологик тузилишининг ўлчамлари.

Алмашинув прикуси даврида юқориги курак тишлар мезиодистал ўлчамлари билан пастки курак тишлар медиолатерал ўлчамлари йиғиндиси Р. Тоннинг корреляцион мутаносиблиги асосида юқори ва пастки жағ курак тишларининг ўлчамларини солиштирма йиғиндиси 4 - жадвалда келтирилган.

Шунингдек, SI юқори жағ курак тишларининг ўлчамлари ифодаси сифатида ҳамда Si пастки жағ курак тишларининг морфологик тузилиши йиғиндиси асосида Тонн индексида кўрсаткич сифатида киритилган.

II гуруҳ Алмашинув прикус даврида 7 ёшдан 13 ёшгача бўлган 89 нафар бемор болаларда Тонн индексининг таҳлилий натижалари жадвалда ўз ифодасини топган.

4- Жадвал

II ва III гуруҳ беморларнинг юқориги ва пастки курак тишлари ўлчамларининг мутаносиб кўрсаткичлари

SI(юқори жағ) Нормал ҳолат	27	28	29	30	31	32	33	34	35
SI(юқори жағ) Беморларда ўртача кўрсаткич	27,8	27,6	28,04	30,05	31,08	32,09	33,12	34,15	35,18
si (пастки жағ) Нормал ҳолат	20,0	20,7	21,5	22,2	23,0	23,7	24,4	25,2	26,0

Изоҳ: Юқориги курак тишлар мезиодистал ўлчамлари билан пастки курак тишлар медиолатерал ўлчамлари таҳлилий натижалари.

Текширув ўтказилган иккинчи ва учунчи гуруҳ бемор болаларда Тонн индексида текширилганда юқори жағнинг биринчи ва иккинчи курак тишларида макродонтия даражасини юқорилиги натижасида тиш қаторларида жойлашган кейинги пастки тиш қаторларида морфологик тузилишининг бузилиши ҳамда курак тишларининг зичлиги, прикуснинг патологик турга ўтиши текширув натижаларига ўзгаришлари аниқланди.

Антропометрик текширувнинг кейинги босқичида учунчи гуруҳ беморларнинг Снагина усулида текширувлар олиб борилди.

Снагина усули: Н.Г.Снагина (1965) белгилашича, 12 доимий тишларнинг мезиодистал ўлчамлари (кенглиги) йиғиндиси ва қуйидаги катталиқлар орасида боғлиқлик мавжуд:

- премолярлар ва молярлар орасидаги тиш ёйининг кенглиги (Пон нуқталарида);
- апикал базис кенглиги (Хаус нуқталарида);
- апикал базис узунлиги (Хаус нуқталарида).

Меъёردа биринчи премолярлар орасидаги тиш ёйининг кенглиги 12 та тишларнинг мезиодистал кенглиги йиғиндисидан 39,2% ни ташкил қилди, биринчи молярлар орасидаги кенглик эса – 50,4%. Пастки жағда бу кўрсаткичлар 44,3 ва 56,2% ни ташкил қилади.

Меъёрдa юқори жағ апикал базиси кенглиги 12 та доимий тишларнинг мезиодистал ўлчамлари йиғиндисининг ўртача 44% ни, пастки жағники – 43% ини, узунлиги эса – мос ҳолда, 39 ва 40% ни ташкил этади.

Снагина маълумотларига кўра, тишларнинг зич жойлашувида 12 та тишларнинг мезиодистал кенглиги йиғиндиси ва апикал базис кўрсаткичлари орасидаги номуаносибликлар мавжуд бўлади. Ушбу номуаносибликларни биринчи ва иккинчи даражага ажратиб текшириш усулнинг кўрсаткичларидир.

Снагина аниқлаган муаносибликлар

1-даража – юқори жағнинг апикал базиси кенглиги 12 та тишнинг мезиодистал кенглиги йиғиндисининг 42-39 % ни (меъёр 44%), узунлиги – 37-35% ни(меъёр 39%), пастки жағда мос равишда 41-38% (меъёр 43%) ва 38-36 % (меъёр 40%) ни ташкил қилади.

Бу ҳолатда ортодонтик аппаратлар таъсири остида тиш қаторининг кенгайиши ва узайиши ҳамда апикал базиснинг ўсишига умид қилиш мумкин.

2-даража – юқори жағ апикал базиси кенглиги 12 та тиш кенглиги йиғиндисининг 39-32 % ини, узунлиги – 37-26 % ини, пастки жағда мос равишда 38-34% ва 36-31% ни ташкил қилади. Ушбу вазиятда тиш қаторининг ўлчамларини камайтириш мақсадида алоҳида тишларнинг олиб ташланишига кўрсатма мавжуд бўлади.

Шунингдек, жағлар иккинчи даражали торайганда фақангина тиш қаторини кенгайиш билан чегараланиб қолиш тиш ёйи ўлчамлари ва апикал базис кенглиги орасидаги диспропорцияни янада оғирлаштиради. Натижада, ортодонтик даволашдан кейинги рецидивлар рўй беради.

Тадқиқотнинг II гуруҳида текширув олиб борилаётган бемор болаларни Снагина усулида юқориги ва пастки жағ 12 та тишларни мезиодистал ўлчамлари йиғиндиси.

Юқори ва пастки жағ тишларида апикал базис кенглигини текширув ўтказилаётган бемор болаларда тадқиқот таҳлиллари.

А- нормал ҳолат.

Б- I даражали жой танқислиги.

В- II даражали жой танқислигини жағларда аниқлаш таҳлилий кўрсаткичлари.

2 -Расм. Юқориги ва пастки жағ тишларида апикал базис кенглиги.

Юқори ва пастки жағ тишларида апикал базис узунлигини текширилган бемор болаларда А- нормал ҳолат, Б- I даражали жой танқислиги. В- II даражали жой танқислигини жағларда микдорий йиғиндиси.

А

Б

В

3-Расм. Юқориги ва пастки жағ тишларида апикал базис узунлиги.

I премоляр ва моляр тишлар орасидаги масофани юқори ва пастки жағда мезиодистал

Ўлчамлар йиғиндисининг иккинчи гуруҳ текширувдан ўтказилган бемор болалардаги биринчи ва иккинчи даражали жой танқислигини аниқлаш. Бу ўрнида шуни айтиш лозимки, юқори тиш каторининг иккинчи даражали торайишида нафақат тиш ёйи, жағнинг апикал базиси ва хаттоки бурун бўшлиғининг торайиши кузатилди. Мазкур аномалияларни эрта ташхислаш ва самарали даволаш муҳим аҳамиятга эга.

4 - Расм. Юқори ва пастки жағ тишларида I премоляр ва моляр орасидаги масофа ўлчамлари.

Снагина усули бўйича юқори жағ моделини ўлчаш алгоритми:

12 та доимий тишларнинг кенглик йиғиндисини аниқлашда: курак тишлар, қозик тишлар, премолярлар ва биринчи молярлар.

Бу мақсадда тартибма тартиб ҳар бир тишнинг мезилдистал кенглиги ўлчанди.

Тиш ёйи кенглиги, апикал базис кенглиги ва узунлигининг Снагина усули бўйича катталиклари аниқланди, 12 та доимий тишлар мезиодистал кенглигидан олинган йиғинди ҳисобга олинди.

Пон бўйича биринчи премолярлар орасидаги тиш ёйи кенглиги ўлчанди. Биринчи молярларлар орасидаги тиш ёйи кенглиги ўлчанди. Апикал базиснинг энг тор қисмини Хаус усули бўйича ҳисобланди. Апикал базиснинг узунлигини Хаус усули бўйича йиғиндиси солиштирилди. Тиш ёйи, кенглиги ва узунлиги, апикал базиснинг кенглиги ва узунлигининг кўрсаткичларини қиёсий таққосланди. Апикал базиснинг кенглиги ва узунлигининг 12 та тиш кенглигига фоиз нисбатини ҳисобланади. Апикал базиснинг кенглиги ва узунлигидаги етишмовчилик даражаси аниқланди. Олинган натижалар таҳлил қилиниб кўрсаткичлар бўйича нормал ва патологик ҳолатлари солиштирилди.

Хулоса.

1. Болаларда юқори жағ протрузияларини эрта аниқлаб, ортодонтик текширувлар ўтказилди.

2. Даволашдан сўнг диспасер назоратига олиниб, ҳар 4 ой қайта назорат қилиб борилади.

3. Мушаклар миофункционал мувозанатини тиклаш орқали, рецидивлар олди олинади, тиш ва тиш қаторларининг нормал функционал ривожланиши тامينланади. Мураккаб ортодонтик мосламани қўллашда беморларни тузалишини 8-12 ойдан 6-8 ойгача камайтиришга эришилди. Бемор болаларда мураккаб ортодонтик мосламани қўллашдан сўнг чайнов самарадорлик ҳолатини тўлиқ тиклашга эришилди.

REFERENCES | СНОСКИ | IQTIBOSLAR:

1. Ayupova, I.O. Improvement of treatment of patients with dental alveolar shortening in the retention period 14.01.10: dis. ... candidate of medical Sciences / Ayupova I.O. // S., 2016. - 149 p.
2. Ayupova, F.S. Modern trends in the choice of tactics and method of treatment of growing patients with distal occlusion (literature review) / F.S. Ayupova, R.A. Khotko // Pediatric dentistry and prevention. -2020. - vol. 20. No. 2 (74). - pp. 156-159.

3. Bazilevich, A.G. Orthodontic treatment of patients with dental anomalies in the sagittal direction complicated by secondary partial adentia. / Bazilevich A.G. // 72nd Final scientific conference of students of Rostov State Medical University. collection of materials. - 2018. - pp. 113-114.
4. Bimbas, E.S. Diagnosis of dental anomalies: A textbook / E.S. Bimbas, N.V. Myagkova. // Yekaterinburg: State Educational Institution of Higher Education "UGMA Roszdrava".— 2017. -81s.
5. Lugueva, D.S. Biomechanics of dentition expansion using removable plate devices / D.S. Lugueva, A.B. Slabkovskaya, N.V. Morozova // Orthodontics. - 2019. - № 3 (87). - Pp. 32-42.
6. Melnikova M.A. Development of the facial skeleton in children after early loss of temporary incisors of the upper jaw. / M.A. Melnikova, E.S. Bimbas, A.S. Shishmareva. // Problems of dentistry. - 2017. - № 3 (37). - Pp. 96-99.
7. Nalbandian, M.S. The role of aesthetics in modern orthodontic diagnosis and treatment / M.S. Nalbandian, G.Y. Ter-Poghosyan, L.K. Yesayan, E.R. Kazaryan // Problems of dentistry. - 2018. - Vol. 14, No. 3. - pp. 86-90.
8. Rizaev, J.A. The influence of the basis of orthodontic devices on the tissues of the hard palate at various stages of the expansion of the upper jaw / Rizaev J.A., Muslimova D.M., Rizaeva S.M., Rakhmanova O.A. // Dentistry. -2018- No.2. - pp. 41-42
9. Abdurazzokovich, F.U., Sharifovich, O.S. (2022) Early Detection, Treatment and Rehabilitation Management of Dental and Maxillary Anomalies and Deformation in Children of Early Age. Journal of Pharmaceutical Negative Results, 13, DOI: 10.47750/pnr.2022.13. S 09.138.
10. Olimov S. Sh., Fozilov U. A. Clinical basics of using forming obturators wa in the congenital palate and lip nusons // Medicine and innovations. - Tashkent, 2021. - Volume 1, No. 4. - S. 693-700

Статья поступила в редакцию 05.05.2024; одобрена после рецензирования 21.06.2024; принята к публикации 29.06.2024.

The article was submitted 05.05.2024; approved after reviewing 21.06.2024; accepted for publication 29.06.2024.

Информация об авторах:

Бадриддинов Бахром Бахтиёрович - Ассистент кафедры ортопедической стоматологии и ортодонтии Бухарского государственного медицинского института
baxrombadriddinov@gmail.com Orcid code 0009-0000-4674-6500

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Бадриддинов Бахром Бахтиёрович — идеологическая концепция работы, редактирование статьи; сбор и анализ источников литературы, написание текста.

Information about the authors:

Badriddinov Baxrom Baxtiyorovich - Assistant of the Department of Orthopedic Dentistry and Orthodontics of the Bukhara State Medical Institute baxrombadriddinov@gmail.com Orcid code 0009-0000-4674-6500

Sources of funding: The work did not receive any specific funding.

Conflict of interest: The authors declare no explicit or potential conflicts of interest associated with the publication of this article.

Contribution of the authors:

Badriddinov Baxrom Baxtiyorovich — ideological concept of the work, editing the article; collection and analysis of literature sources, writing the text.

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000